

1º Edição/ vol.01

CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTE COM NEOBEXIGA ORTOTÓPICA PELA REALIZAÇÃO DE SLING TRANSOBTURATÓRIO - RELATO DE CASO

Zaidan, Daniel Henrique Baracho¹

Lins, Matheus Manoel Diogo²

Silva, Felipe Dutra³

Pereira, Giselle Leite Bastos⁴

Passos, Henrique Antonio Sayão⁵

Costa, Helson Lino Leite de Souza⁶

França, Lorrany Campos de Azevedo⁷

Borges, Vivian Fernandes Alves⁸

Avelar, Vinícius Miras⁹

Fernandes, Raphaello Pinto Ascoli¹⁰

RESUMO

A incontinência urinária é uma condição de alta prevalência e de impacto significativo na qualidade de vida de pacientes. O presente trabalho busca relatar o caso clínico de uma paciente que foi submetida à cistectomia radical e confecção de neobexiga como tratamento de carcinoma urotelial, evoluindo com incontinência urinária. Foi demonstrada a eficácia da implementação de um sling transobturatório, principal abordagem cirúrgica da incontinência urinária, neste caso delicado. A partir do discorrimento do caso clínico, será desenvolvida uma discussão acerca das patologias envolvidas e a terapêutica empregada nesta condição de significância global.

Palavras-Chave: Incontinencia urinária, neobexiga, sling transobituratório

Área Temática: Uroginecologia

E-mail do autor principal: dzaidan@unigranrio.br

¹Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, dzaidan@unigranrio.br

²Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Mmdlins1@gmail.com

³Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Fdutra@unigranrio.br

⁴Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Dra.giselleleite@gmail.com

⁵Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Henrique.sayao@yahoo.com.br

⁶Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Helsonllscosta@gmail.com

⁷Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Lorrany.is.me@gmail.com

⁸Graduado em medicina pela Universidade Estácio de Sá (UNESA) - Lapa (Vista Carioca), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Vivian.b.a.f@hotmail.com

⁹Graduado em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Vinimavelar@gmail.com

¹⁰Graduando em medicina pela Universidade do Grande Rio-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ascolix3@gmail.com

1 – INTRODUÇÃO

Os sintomas associados à micção são abordados pelas guidelines como “sintomas do trato urinário inferior” (STUI). Estes abrangem sintomas de armazenamento e esvaziamento, micção e pós-micção. A incontinência urinária (IU), portanto, é estabelecida como um sintoma de armazenamento, e definida pela International Continence Society (ICS) como “qualquer perda involuntária de urina”.¹

A incontinência urinária (IU) pode ser caracterizada como um sintoma (quando relatado pela paciente) ou como um sinal (quando observada pelo médico, a partir do exame

físico e manobra de esforço, como Valsalva).

Classifica-se a incontinência urinária em três tipos de distintas etiologias e apresentação clínica; incontinência urinária de esforço (IUE), de urgência ou mista. Sua prevalência varia entre 14-34% da população feminina adulta, a depender da natureza do estudo. Algumas análises concluem que 50% das mulheres sofrerão com incontinência urinária em algum período da vida. Constitui, portanto, um grave desafio para a saúde pública, já que pode gerar limitações a o convívio social e familiar e ter alto impacto no bem-estar psicológico.^{1,2,3}

A abordagem diagnóstica da IU baliza na investigação clínica detalhada a fim de definir a característica da IU. Deve-se determinar a conduta terapêutica conformemente, levando-se em consideração a gravidade, grau de incômodo e eventuais sintomas associados. A incontinência urinária de esforço se apresenta inicialmente com perda de urina provocada por qualquer esforço, como riso, tosse ou exercício. Por outro lado, a incontinência urinária de urgência é mais grave, pois é definida pela vontade incoercível de urinar que ocorre em meio a atividades do dia a dia, havendo escape urinário antes do indivíduo conseguir ir ao banheiro.⁵

O diagnóstico de IU deve ser estabelecido pela associação da anamnese e do exame físico, particularmente quando as queixas são leves e o tratamento inicial for conservador. A história clínica deve incluir a determinação do tipo de incontinência, duração e intensidade das perdas, sintomas urinários associados, história obstétrica e ginecológica, comorbidades associadas e eventual uso de medicações concomitantes. Pode-se também lançar mão da avaliação do tônus da musculatura do assoalho pélvico, assim como do estudo urodinâmico, que é igualmente importante como medida de auxílio na escolha do tipo de tratamento a ser empregado na reabilitação da paciente.⁶

O estudo urodinâmico pode ser indicado para melhora avaliação dos sintomas de IU. Trata-se de uma avaliação global da função do trato urinário inferior, gerando uma série de dados relativos ao ato miccional e o funcionamento da bexiga e dos demais componentes do sistema de continência urinária. O exame pode ser indicado mediante certos critérios, como a presença de associação de sintomas, pré-operatório, recidiva de tratamento, antecedente de cirurgia pélvica, e história de radioterapia pélvica.

Quando a opção de tratamento for a cirurgia, os riscos, complicações, benefícios e índices de sucesso em curto e em longo prazo devem ser discutidos com a paciente. Opções de abordagem com boa perspectiva de cura incluem a cirurgia de Burch, o sling pubovaginal e, mais recentemente, os slings de uretra média (SUMs).⁵

De acordo com as recomendações da Associação Europeia de Urologia (EAU), deve-se oferecer à paciente com IUE não complicada a opção de realização dos SUMs como intervenção cirúrgica preferencial, sempre que possível. Além disso, o grupo europeu atesta que tanto a técnica transobturatória (TOT) quanto a retropúbica são eficazes no tratamento da perda urinária. Entretanto, reforça que a TOT tem maior risco de gerar dor pélvica crônica e dispareunia. Em contrapartida os slings retropúbicos têm maior chance de complicações perioperatórias, como perfuração vesical e sintomas de urgência miccional.⁷

O SUM (seja retropúbico ou transobturatório), ainda é preconizado como tratamento cirúrgico de primeira linha. Tal recomendação se justifica devido aos benefícios da técnica como menor tempo operatório, recuperação precoce e menor morbidade.⁵

O carcinoma urotelial é a neoplasia que acomete o epitélio de revestimento da via excretora, ou urotélio. Corresponde, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia a 3-4% das neoplasias mundialmente. Em torno de 90% dos tumores vesicais são carcinomas uroteliais, ou carcinomas de células transicionais. O carcinoma urotelial é um tumor de grande variação, apresentando variados subtipos histológicos distintos, sendo em si mesmo heterogêneo. Cerca de 75% destes tumores são tumores uroteliais puros, sendo o restante de morfologia variada. A determinação da variedade do tumor deve influenciar a abordagem terapêutica, pois têm significado na etiologia do tumor, se metastático ou benigno; no prognóstico e estratificação de risco; na terapêutica. Em geral, os carcinomas uroteliais de perfil não convencional tem pior prognóstico do que os convencionais.⁸

Os fatores prognósticos mais importantes para o carcinoma da bexiga/uretra são o

estadiamento, a localização e a profundidade de invasão no tecido vesical. Outros fatores incluem grau histológico, margens cirúrgicas, invasão angiolinfática, idade e tipo de

tratamento, bem como a presença e a gravidade da neoplasia urotelial associada.

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a retirada da bexiga (cistectomia radical) juntamente com o útero, ovários e parede vaginal anterior, acompanhados da retirada de linfonodos pélvicos, é o tratamento padrão, proporcionando sobrevida de até 85% em 5-10 anos se não houver metástases e de 35% se os linfonodos estiverem acometidos. A reconstrução urinária é realizada no mesmo momento da cirurgia radical e pode ser feita a neobexiga ortotópica (para a uretra), heterotópica (para a pele) ou conduto ileal de Bricker (também para a pele), dependendo do estado geral do paciente e acometimento ou não da uretra. Nos tumores metastáticos a quimioterapia pode ser usada, existindo alguns esquemas variados de tratamento, mas com baixa resposta terapêutica.⁹

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Desenho

O presente trabalho consiste em um estudo descritivo transversal do tipo relato de caso de uma paciente que realizou uma cirurgia para correção de incontinência urinária, com incompetência esfinteriana após confecção de neobexiga ortotópica por carcinoma urotelial de bexiga. Os dados colhidos foram história clínica, exame físico, além de exames complementares de urodinâmica, presentes no prontuário médico fornecido pela equipe de uroginecologia do serviço.

O presente trabalho foi submetido ao Comitês de Ética em Pesquisa (CEP).

Por motivos de não localização da paciente para assinatura do consentimento, foi feita uma solicitação de dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido.

2.2 – Metodologia de pesquisa bibliográfica

O presente trabalho teve como base livros de urologia geral, atlas cirúrgico urológico e livros de uroginecologia, além de artigos pesquisados nas plataformas da área da saúde, PubMed e Scielo. Trabalhos publicados sobre o tema serviram como complemento, sendo utilizados em caráter consolidador de conhecimento.

3 – RELATO DO CASO

A paciente N.O.M, 67 anos, sexo feminino, foi diagnosticada em 2017 com carcinoma urotelial de bexiga de alto grau músculo-invasivo. Ela foi submetida em janeiro de 2018 a cistectomia radical, com histerectomia total e salpingectomia com ooforectomia bilateral. Sendo feita confecção de neobexiga ortotópica com interposição de alças de intestino delgado. O laudo histopatológico evidenciou carcinoma urotelial ulcerado, infiltrante, unicêntrico e de alto grau, infiltrando gordura peri-vesical, com margens livres.

No prontuário, consta que a paciente é ex-tabagista, hipertensa e com diagnóstico de fibromialgia, fazendo uso diário de diovan e fluoxetina.

Paciente realizou quimioterapia adjuvante em 2018 e posteriormente recebeu alta pela oncologia. Seguiu acompanhamento com exames laboratoriais e imagem com urologia, sem sinais de recidiva, evoluindo somente com queixa de incontinência urinária.

Em agosto de 2021, devido a persistência da queixa, foi encaminhada ao setor de uroginecologia. Referiu incontinência urinária intermitente com piora aos esforços e perda urinária sem perceber desejo, demandando uso de 6 fraldas por dia.

Foi solicitado um estudo urodinâmico, que evidenciou neobexiga de baixa complacência e deficiência esfinteriana (*figura 1*) e também exame de cistoscopia, que não apresentou alterações relevantes. Após realização dos exames foi indicado realização de sling uretral. Previamente ao procedimento foi orientado à paciente como realizar auto-cateterismo, considerando a possibilidade de retenção urinária no pós-operatório.

Figura 1: Estudo urodinâmico

Prontuário da paciente

A cirurgia foi realizada em abril de 2022, sob raqui-anestesia. Durante o procedimento, foi evidenciado uretra com importante área de fibrose e difícil dissecação dos planos, ocorrendo lesão de uretra, identificada e rafiada. O restante do procedimento foi realizado sem intercorrências. Optou-se por manter paciente em uso de cateter vesical de demora por 7 dias, devido lesão uretral. Paciente recebeu alta no dia seguinte, com sonda uretral, sem queixas.

No primeiro retorno pós-operatório com 7 dias, a paciente apresentou-se sem queixas. Retirada a sonda uretral e realizada urofluxometria com análise de resíduo pós-miccional utilizando ultrassom, apresentou volume urinário de 101ml, fluxo máximo de 9ml/seg e RPM de 7ml (*figura 2*).

Figura 2 – Urofluxometria

Prontuário da paciente

A Urofluxometria no pós-operatório avalia o resultado cirúrgico, a fim de verificar se o paciente apresenta retenção urinária por conta de uma possível tensão na colocação do sling. Com isso é avaliado o resíduo pós miccional. Quando elevado (acima de 100ml) sugere retenção urinária. Esta urofluxometria não se encontra satisfatória, uma vez que o volume urinário encontra-se abaixo de 150ml (volume base para avaliação).

No 21º dia de pós-operatório, a paciente retornou para reavaliação, referindo seguir com perda urinária, porém em quantidade menor em relação ao pré-operatório, utilizando apenas uma fralda durante o dia e uma à noite (em que refere maior perda urinária), demonstrando satisfação com resultado. A conduta foi encaminhar a paciente à fisioterapia pélvica, reforçando medidas comportamentais e realização de micções programadas.

4 – DISCUSSÃO

A função normal do trato urinário inferior é resultado da relação de variadas estruturas em uma ação coordenada, promovendo enchimento em baixa pressão da bexiga, retenção da urina em baixa pressão com continência, e esvaziamento voluntário e em baixa pressão. A função deste aparelho pode ser então descrita em duas partes: A fase de enchimento e retenção e a de esvaziamento. A fase de enchimento e retenção requer a acomodação do volume crescente de urina por uma boa complacência vesical, isto é, baixa pressão da musculatura detrusora e sensação apropriada, um esfíncter que permanece fechado mediante a pressão e ausência de quaisquer contrações involuntárias. A fase de esvaziamento requer a neurocoordenação da musculatura da bexiga em contrair-se, uma queda na resistência do esfíncter e ausência de outra obstrução.

A continência fisiológica, portanto, é um mecanismo dependente tanto de uma bexiga receptiva e um mecanismo de esfíncter competente. Este último envolve tanto o esfíncter interno e externo como a uretra proximal íntegros. Portanto, a fisiopatologia da IU pode ser explicada por duas vias: falha na reserva ou complacência vesical, ou defeito esfíncteriano. De forma simplificada, é possível entender que a IU de esforço se dê pela falha no esfíncter em conter o volume urinário em seu reservatório mediante o aumento da pressão intra-abdominal, e a IU de urgência se dê por condições como bexiga hiperativa, em que há falha da bexiga em acomodar o volume fisiológico em seu lúmen.

A continência após a derivação urinária ortotópica depende de um mecanismo de esfíncter uretral intacto e assoalho pélvico funcional. Fatores adicionais que podem influenciar

a continência incluem o comprimento e sensibilidade da uretra, idade e estado mental do paciente, integridade da inervação do esfíncter uretral intrínseco, esvaziamento completo e presença ou ausência de bacteriúria. ¹¹

A partir da análise do caso proposto, pode-se inferir que a paciente apresentou IU mista, por baixa complacência do reservatório confeccionado e seu volume inferior, e por fatores esfíncterianos, como fibrose uretral e deficiência esfíncteriana demonstrada no exame urodinâmico.

Os resultados da continência devem ser separados em controle diurno e noturno e devem ser avaliados entre homens e mulheres distintamente. A continência diurna é alcançada mais precocemente no pós-operatório em comparação com a continência noturna ¹¹.

De acordo com a revisão sistemática realizada por Hautmann e Abol-Enein (et. al, 2007), aproximadamente 85% a 90% dos pacientes atingem continência diurna classificada como “boa ou excelente” - que é definido como totalmente seco ou com o uso de um absorvente por dia, um ano após a derivação ortotópica. A incontinência grave persistente após derivação urinária ortotópica pode ser tratada por injeção de colágeno periuretral, ou colocação de um sling uretral ou esfíncter urinário artificial.

O controle urinário à noite também requer um intervalo pós-operatório de 6 a 12 meses para atingir níveis máximos. Os pacientes são instruídos inicialmente a limitar a ingestão de líquidos após a refeição da noite, urinar antes de dormir e colocar um despertador para acordar e esvaziar a bexiga uma ou duas vezes. Muitos pacientes usam um absorvente ou fralda à noite. A maioria dos relatos apresentam uma prevalência de escape urinário noturno de 20% a 30%, com taxas de continência noturna completa relatadas em 45% a 65% dos pacientes. ¹¹

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, considerando a complexidade do caso relatado e as opções terapêuticas, foi demonstrada a eficácia da abordagem proposta, já que a colocação do sling uretral representou melhora importante na continência urinária da paciente, apesar da persistência a curto prazo da queixa de incontinência noturna, que é comum em pacientes com neobexiga ortotópica.

O caso relatado exemplifica a possibilidade de tais pacientes evoluírem com incontinência urinária devido a deficiência esfinteriana, assim como a possibilidade de tratamento cirúrgico com o objetivo de melhora da qualidade de vida.

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) ABRAMS, P. et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. *Neurourology and Urodynamics*, v. 21, p. 167-178, 2002.
- 2) BETTEZ, M. et al. 2012 update: guidelines for adult urinary incontinence collaborative consensus document for the Canadian Urological Association. *Canadian Urological Association Journal*, v. 6, p. 354-363, 2012.
- 3) AGOSTINHO, A. D.; AMARO, J. L.; TRINDADE, J. C. S. Epidemiologia da incontinência urinária. In: AMARO, J. L.; HADDAD, J. M.; TRINDADE, J. C. S.; RIBEIRO, R. M. (Ed.). *Reabilitação do assoalho pélvico nas disfunções urinárias e anorretais*. São Paulo: Segmento Farma, 2005. p. 328.
- 4) HUNSKAAR, S. et al. Epidemiology and natural history of urinary incontinence. *International Urogynecology Journal*, v. 11, p. 301-319, 2000.
- 5) SYAN, R.; BRUCKER, B. M. Guideline of guidelines: urinary incontinence. *BJU International*, v. 117, p. 20-33, 2016.
- 6) HOLROYD-LEDUC, J. M. et al. What type of urinary incontinence does this woman have? *JAMA*, v. 299, n. 12, p. 1446-1456, 2008.
- 7) BURKHARD, C. et al. Guideline Urinary Incontinence. European Urological Association. Disponível em: <http://uroweb.org/guideline/urinary-incontinence/>. Acesso em: 21 ago. 2024.
- 8) SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA. Manual de Laudos Histopatológicos: Bexiga, Uretra e Neoplasias. Disponível em: <https://www.sbp.org.br/manual-de-laudos->

histopatologicos/bexiga-uretra-neoplasias/. Acesso em: 21 ago. 2024.

- 9) SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. Câncer de Bexiga. Disponível em: <https://portaldaurologia.org.br/publico/doencas/cancer-de-bexiga/>. Acesso em: 21 ago. 2024.
- 10) HAUTMANN, R. E.; ABOL-ENEIN, H. et al. [Título do Livro ou Capítulo]. 2007. p. 31.
- 11) HAUTMANN, R. E.; ABOL-ENEIN, H. et al. [Título do Livro ou Capítulo]. 2007. p. 32.
- 12) KASER, O.; HIRSCH, H. A.; IKLÉ, F. A. Atlas de Cirurgia Ginecológica. 3. ed. São Paulo: Manole, 1994.
- 13) BAGGISH, M. S.; KARRAM, M. M. Atlas de Anatomia Pélvica e Cirurgia Ginecológica. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017.